

AHOLINI FAVQULODDA VAZIYATLARGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH

Jonibekov Shuhrat Baxtiyorovich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o‘quv markazi o‘qituvchisi.

Telefon raqami: +998994745434

Elektron pochta manzili:

shuxratbekjonibekov1987@gmail.com

Anotatsiya: O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 17 avgustdagi “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni.

Kalit so‘zlar: O‘tdan qo‘rqish, balandlikdan qo‘rkish, suvdan qo‘rqish, og‘zaki targ‘ibot, ommaviy axborot vositalari, ko‘rgazmali vositalar.

Kirish: Markaziy Osiyo hududida ham tabiiy va texnogen xususiyatli Favqulodda vaziyatlar soni oshib bormokda. Bunday sharoitda Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish tizimining roli kuchayib boradi. Bu tizim tinchlik va xarbiy davrda Favqulodda vaziyatlar ruy berganda odamlar iktisodiyot, hududlar xavfsizligini ta‘minlab beradi. Ammo bu ta‘minotga fakatgina fuqaro muhofazasi faoliyati, jumladan rahbarlar va tuzilmalar shaxsiy tarkibining tayyorgarligi, aholining fuqaro muhofazasi buyicha bilimlarini xar tomonlama takomillashtirib borish bilan erishish mumkin.

Tayyorgarlikning asosiy yunalishlaridan biri Favqulodda vaziyatlarda xarakat kilishga ma‘naviy-ruxiy tayyorlash xisoblanadi. Insonning Favqulodda vaziyat sharoitiga tushib kolishi doimo uning ruxiyatiga kuchli ta‘sir kiladi. Tibbiyot statistikasi ma‘lumotiga ko‘ra xalokatli Favqulodda vaziyatlardan sung kupchilik ogir ruxiy jaroxat oladi va ruxiy muolajaga muxtoj buladi.

Psixolog-olimlar ham bunday tayyorgarlikning juda muximligi xakida gapiradilar.Ular xayratomuz raqamni keltiradilar: xarbiy kisimlar jangovarlik

kobiliyatining 65% askarlarning psixofiziologik xolatiga bogliq ekan. Bu FVDT tuzilmalariga, bulinmalariga ham tulaligicha ta'luklidir. Kuponcha ular jangovar vaziyat bilan tenglashtirilsa buladigan sharoitda ish ko'radilar.

Asosiy qism: Favqulodda vaziyatlar sharoitida ma'naviy-ruxiy tayyorgarlikning moxiyati. Ma'naviy suzi «Kishining ichki dunyosiga oid» degan ma'noni bildiradi. Bu ijtimoiy ongning bir shakli bulib, odamlar yurish turishda, muomalada amal kiladigan tamoyillar, me'yorlarning majmuidir. Bu me'yorlar odamlarning bir-biriga va insoniy birlikning turli shakllari (oila, mexnat jamoasi, millat, umuman jamiyat)ga muayyan munosabatlarning ifodasidir.

Xatti-xarakatlarga va ularning sabablariga ma'naviy (axlokiy) baxo berish ma'naviyatning uziga xos bir jixatini tashkil etadi. Jamiyatda, aholining muayan bir katlami orasida yaxshilik va yomonlik xakida, burch, vijdon, vijdonsizlik to'g'risida tashkil topgan tasavvur bunday baxo berishga asos bulib jamiyatning muayyan aholi katlamining shaxsga bulgan talablari mana shu tushunchalarda ifoda topadi.

Buning huquq tushunchasidan farki shundaki, ma'naviyat tamoyil va me'yorlari davlat qonunchiligida kayd etib kuyilmay, ularga rioya kilish qonunga emas, balki vijdonga va jamoatchilik fikiriga asoslangan buladi. Mana bunday bir misolni olaylik. Maxalladagi bir oilaning uyi yonib ketdi. Nima kilishadi? Xashar kilib, pul yigib, jabrlangan oilaga yordam kilib, usha uyni tiklab berishadi. Xush, kaysi qonunda albatta xashar kilinsin, deb yozib kuyilgan? Bunday qonun yuk, bulishi ham mumkin ham emas. Bu odamlarning kunlida, ularning kalbida yozilgan. Ma'naviyat xulk-avtor va urf-odatlarda namoyon buladi. Avlodan avlodga utib boraveradigan axlokiy xulk-avtorning barkaror, mustaxkamlanib kolgan me'yorlari ma'naviy an'analarni tashkil etadi.

Jamlanib, shaxsning axlokiy ongini xosil kiladigan ma'naviy ishonch, xis va odatlar ham ma'naviyatning tarkibiga kiradi. Ma'naviyat odamlarning xatti-xarakatlarida namoyon buladi. Odamlarning ma'naviy xulk-avtori ong bilan faoliyat birligida tavsif topadi.

Qisqa va sodda kilib aytilsa, ma'naviyat-bu odamlar kalbidagi, kunglidagi intilishlar sababi bulib, ular faoliyati, xatti-xarakatlari, boshqalar faoliyati va xatti-xarakatlariga baxo berishlarini belgilaydigan ichki bir undovchidir.

Bularning hammasi jamlanib, ma'naviyat omilini tashkil etadi. Ma'naviy omil-bu mamlakat aholisining ruxiy imkoniyatlari bulib, bunday imkoniyatlar shu aholining ma'naviy yetuklik darajasi bilan, onglilik darajasi bilan belgilanadi hamda ijtimoiy, iktisodiy va mudofaa maksadlariga erishish omiliga aylanishi mumkin buladi.

Fuqaro muhofazasidagi ma'naviy tayyorgarlik-bilim oluvchilarda fuqaro muhofazasiga oid vazifalarni bajarish mamlakat, xalk oldidagi burch ekaniga ishonchni tarbiyalash, bu tinchlik va xarbiy xarakter vaktlaridagi uz vazifalarini vijdonan bajarishga, shunday vaziyatlardagi kiyinchiliklarni yengib utishga uzini tayyorlash zarurligini tushunish, ruxiy kiyinchiliklarga chidash ruxida tarbiyalashdir.

Murakkab sharoitda istalgan kishining xayot uchun xavfli vazifani bajarishga tayyor ekaniga ishonib ish tutib bulmaydi. «Xech nimadan kurkmaydigan» odam bulmaydi. Hamma gap sarosima xissini yengib utish uchun, tugri karorga kelib, xarakat kila boshlash uchun kerak buladigan vaktida. Shoshilinch vaziyatga tayyorgarlik kurgan odamda bu anchagina tez buladi. Tayyorgarligi yuk kishida esa xarakatsizlik, xovlikish uzok vakt saklanib turadi-da psixika buzilishini kuchaytirib yuboradi.

Odamning xayot uchun xavfli sharoitda qo'rqishini nazoratli va nazoratsiz qo'rqishga bulish odat bulib kolgan. Mutaxassislarning kayd etishlaricha «qo'rqishni nazorat kilayotgan bulsang, demak duch kelishing mumkin bulgan xolatlarni anglayotgan bulasan-da, ularga duch kelmaslikka xarakat kilasan. Bunday xolda hamma vakt iloj topasan. Nazoratsiz kurkuv esa-bu vaximaning uzginasi».

Xavf-xatarga bir necha martalab duchor bulgan tanikli sayyox E. Bishonning fikricha, xavfli sharoitda nazoratsiz kurkuv eng chinikkan paxlavonni «ayanchli

bushangga yoki eng rasvo xayvonga aylantirib kuyishi» mumkin. Va aksincha, bunday kurkuv bulmasa, xatto «chalajon kiltirik odam ham uzining ma'naviy chidamli tufayli kaxramon bulib ketishi mumkin».

Odamlarning ruxiy chinikkanligi vaximali kayfiyat rivojlanib ketishiga tuskinlik kiladi. Dadillashib, bor irodasini tuplab, sodir bulgan vaziyatdan chikishning tugri, maksadbop yulini topish imkoniyatini beradi. Aks xolda sarosima va vaxima ustunlik kilib ketadi.

O'zbekiston Respublikasining fuqaro muhofazasi tizimi uz kuchlari va vositalarini birinchi galda tinchlik darida Favqulodda vaziyatlar sodir bulishiga muljallab tayyorlaydi. Ma'lumki, respublikamiz sayyoraning seysmik xavfli zonasida joylashgan. Bu yerda zilzila kuchi 9 ballgacha yetadi, tog oldi hududlarida kuchki va upirilish, vodiylarda suv toshqinlari tez –tez ruy berib turadi, ishlab chikarish avariyalari, boshqa xalokatlar ham sodir buladi.

Favqulodda vaziyat xavfli va uzgaruvchan buladi, odatdagi uyku,dam olish va ishlash navbatlanishi bulmaydi. Vazifalarni kecha-kunduzning turli vahtlari, yomon ob-xavo, axborot yetarli bulmagan sharoitda bajarishga tugri Xavf-xatar, ortikcha ishlash, odam kurbi darajasidan chikib ketish, yetishmovchilik, yechiladigan vazifalarning murakkabligi, bor kuchni nixoyatda zur berib ishlatish odam faoliyatini kiyinlashtirib, undan kuzda tutilgan maksadga erishishga tuskinlik kilishni turli ruxiy xolatlarga sabab bulishi mumkin.

Kuchli tovush va shovkinlar uzok vakt ta'sir etib turishi asab tizimi charchashi va xatto buzilishining sabablaridan bir xisoblanadi. Surunkali shovkin boshni aylantiradi, ogritadi, kurish kuvvatini kamaytiradi, xotirani susaytiradi, tushkunlikka soladi, xarakatni sekinlashtirib kuyadi. Muskulga kattik zur berish ham stress (kattik xayajon) xolatini keltirib chikarishi mumkin. Charchash odatda odamning faoligini kamaytiradi, jumladan e'tiborni susaytiradi, salbiy xis-tuygularni kuchaytiradi.

Tabiiy ofat, ishlab chikarish avariylari va xalokatlarning okibatlarini tugatish ishlari anchagina kiyinchiliklar bilan bogliq bulib, muayan kunikma maxorat, amaliy tayyorgarlik, ruxiy barkarorlik talab kiladi.

Birinchi silkinishdan keyin undan kuchi kamrok ikkinchisi silkinish sodir buldi. Shu kunning uzida yana 84 marta yer kimirlaydi, ulardan ikkitasi 5 va 4 balli edi. Birinchi xalokatli silkinishni shaxardagi kupchilik aholi yaro urushi boshlandi, deb uyladi. Usha vaktdagi «sovuk urush» sharoitida, shuningdek «Karib tangligi»dan keyin bir necha oygina utgan kezlarda shunday xayolga borish ajab emas edi.

Shaxar aholisining zilziladan keyingi psixik xolatini yugoslaviyalik tadjikotchilar uchta tavsiflovchi fazaga buladilar. Birinchi faza (dastlabki 2-3 kun)-ogir depressiya, ezilish, kotib kolish xolati. Bu vaktda odamlar atroflarida nimalar bulayotganiga mutlako parvo kilmas, ular bilan mulokotda bulish ham juda kiyin edi. Ular xarobalar orasida nimalardir izlayotganday gangib yurishar yoki vayron bulgan uylari oldida kimir etmay utiraverardilar. Ikkinchi faza (5-12 kun)-ba'zilarida ilgari ko'ra kamrok depressiya, boshqa birovlarda esa umumiy xayajon, tashvish, uziga kelish xolati namoyon buldi.

Uchinchi faza (10-12 kunda 2-3 oygacha)-asab-psixika buzilishlarining tuzala boshlashi, atrofdagilarga kizikish uygonishi, kelajakni uylab tashvishlanish, yangi sharoitga moslashishga xarakat kilish xolatlari kuzatiladi.

1966 yildagi Toshkent zilzilasi (8 ballga yakin bulib 10 soniya davom etgan birinchi silkinish 1996 yil 26 aprel kuni maxalliy vakt bilan soat 5,23 da kayd etilgan edi). Zilzila kuchi Skopledagiga nisbatan kuchsizrok bulgan, kurbonlar ham deyarli bulmagan. Shunday bulsa ham dastlabki silkinishning ertasidan Toshkent aholisining ruxiy xolatini urgana boshlagan tadjikotchilar aholining 11% da reaksiya xolati saklanib turgan, degan xulosaga kelganlar.

Umuman tabiiy ofat sodir bulganda, jumladan zilzila bulganda xatarga real baxo berishda kupchilik xatoga yul kuygani kayd etilgan. Bunda «sub'ektning

shikastlanmaydiganlik afsonasi ham» «markaziylik xom xayoli» ham (ya'ni sub'ektning albatta shikastlanishga ishonchi ham) bulishi mumkin.

Fuqaro muhofazasida ruxiy tayyorgarlik-bu odamlarda ruxan chidamlilikni shakllantirish yoki kuyilgan vazifalarni bajarish, tinchlik va urush vaktida xavfli vaziyatlarda fidokorona xarakat kilish kobiliyatini kuchaytirishdagi xislatlarini xosil kilish demakdir.

Ma'naviy-ruxiy tayyorgarlikning shakllari, usullari va vositalari.

Favqulodda vaziyatlardagi xatti-xarakatlarga tayyorlash soxasida bir necha misollar keltiramiz.

«**O'tdan qo'rqish**»ni yengish. Odam sakrab utadigan kenglikda uzun zovur kaziladi. Unga ishlatib bulingan solyarka yoki boshqa yonadigan suyuklik tuldirilib, yokib yuboriladi. Olov devor xosil bulib, ta'lim olayotganlar muxofaza kiyimi kiyib yoki muxofaza nikobida sakrab, shu olov devor ustidan utadilar. Bunda, xar extimolga karshi, olov devorining ikki tomonidan suv shlanglari ushlagan odamlar turadilar.

«**Balandlikdan qo'rqish**»ni yengish. Xodalardan turt kavatli uy maketi kuruladi. Balandlikda xoda ustida mashk kilinadi. Mashk kilayotganlar xavfsizligini ta'minlash uchun ular beliga xavfsizlik kamarlari boglab kuyiladi. Albatta, xoda ustida yurayotganlarning tuygulari dastlab unchalik yokimli bulmaydi. Yoki ta'lim oluvchilar baland minoraga chikib, undan kutkarish arkoni yordamida pastga tushadilar.

«**Suvdan qo'rqish**»ni yengish. Suvli tusik ustiga uzunligi 100 m li tebranma kuprik kuruladi. Ta'lim oluvchilar shu kuprik ustidan yurib, suv tusikdan utadilar.

Tayyorgarlikni bunday usulda olib borish odamlarda Favqulodda vaziyat yuz berganda esankirab kolmaslik, chidam va mardlik kursatish xissini shakllantiradi.

Mashg'ulot va ukuv mashklarini sutkaning turli vaktlarida, murakkab ob-xavo sharoitida, zaxarlanish zonalarida olib borib odamlarni kiyinchiliklarni yengib utishga urgatish, ma'naviy-ruxiy xislatlarni shakllantirish mumkin.

Mashg'ulot va ukuv mashklarini yukori sur'atda, kechasi va kunduzi, murakkab ob-xavo sharoitida, zaxarlanish zonalaridan utib, vayrona uyumlarini saranjomlab, yonginlarni uchirib va x.k utkazish kerak. Fakat shunday yul bilangina kiyinchiliklarni yengib utishga urgatish, odamlarda zarur bulgan ma'naviy-ruxiy xislatlarni shakllantirish mumkin.

Ishlab chikarishda band bulmagan aholining ma'naviy-ruxiy tayyorgarligi muammosi million-million kishilarga tegishli muammodir. Viloyatlar, shaxarlar va tumanlar fuqaro muhofazasi boshliklari, Favqulodda vaziyatlar boshqarma va bulimlari bu mavzuga kuprok etibor berishlari, ishlamayotgan aholini Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilishdagi ma'naviy-ruxiy chiniktirishga yordam beradigan tadbirlarga jalb kilishlari kerak. Bunday tadbirlarga birinchi galda kimyoviy xavfli ob'ektlar yakinida hamda toshqin, suv bosish va sel kelish xavfi, boshqa xatarlar bor joylarda yashab turgan aholi jalb etilishi kerak.

Targ'ibot. Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilishni targib etishdagi asosiy vazifalar kanday, bunda targ'ibot nimalardan iborat bulishi kerak?

Birinchi vazifa. Tinchlik davrida va xarbiy xarakatlar vaktida, Favqulodda vaziyatlar sodir bulishi mumkinligini va ular nakadar xavfli ekanini tushuntirish.

Ikkinchi vazifa. Fuqaro muhofazasining roli ortib borayotganini, Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish xakidagi davlat xujjatlarining mazmunini, aholining fuqaro muhofazasiga oid huquqlari va vazifalarini tushuntirish.

Uchinchi vazifa. Aholiga Favqulodda vaziyatlarda xarakat kilishni urgatishga xissa kushish.

Turtinchi vazifa. Fuqaro muhofazasi ilgor tajribasini keng targib kilish.

Beshinchi vazifa. O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi tarixi va an'alarini tizimli targib kilish.

Targ'ibot xushyorlik oshirilishi kerakligini, oldini olish tadbirlari utkazish muximligini, odamlarda yuksak ma'naviy-ruxiy fazilatlarini tarbiyalash zarurligini,

shuningdek beparvolik ishlab chikarish, ijtimoiy soxaga ogir shikast yetkazishi, eng yomoni odamlar kurbon bulishi mumkinligini eslatib turishi kerak.

Texnika va ishlab chikarish texnologiyasi murakkablasha borayotgani ishlab chikarish jarayonlari nazorat kilinishida kiyinchiliklar keltirib chikaradi.

Favqulodda vaziyatlar yuz berishi extimoli borligini va xavf darajasi to'g'risida aholi urtasida tushuntirish ishlari olib borish kerak. Birok, bunda odamlarni kurkitmaslik, balki bu xavfni unutmaslik, Favqulodda vaziyatlar sodir bulganda muxofazalanishga tayyor turishga da'vat etmok kerak. Shunda Favqulodda vaziyatlar okibatida yetadigan zararlar eng kam darajada buladi.

Mulkchilik shakllaridan kat'iy nazar mexnat jamoalarida, turar joylarda ana shu xakida gapirish, ularga Favqulodda vaziyat sodir bulgandagi xatti-xarakat koidalarini tushuntirish kerak. Masalan, Yaponiyada xar yangi ukuv yili maktablar va oliy ukuv yurtlarda odamlarning zilzila bulgandagi xatti-xarakatlari xakidagi mashg'ulotdan boshlanadi.

O'zbekistonda toshqinlar tez-tez bulib turadi. 1991 yil aprel oyidagi jalalar O'zbekistonga ayniksa ko'p falokat keltirdi. May oyida odatda 3-6 kun yomgirli bulsa, usha yili 16 kun yomgir yogdi. Respublikaning deyarli hamma hududlarida (Fargona va Andijon viloyatlaridan tashkari) me'yordagidan 1,5 dan 9 martagacha ortik yomgir yogdi. Bu fojia ruy berishiga olib keldi. 1991 yil 4 may kuni erta tongda Jigaristonda (Angren shaxri yakinida), u yerda yashovchilar xali uygonib ulgurmasdan juda katta kuchki (xajmi 150-200 ming m kub) togdan kuchirib, bir zumda Shaxtiyorlar kuchasidagi sakkizta turar joy binosini kumib yubordi. 56 kishi tiriklayin kumilib koldi.

Mutaxassislar aniklashicha, yogingarchilik ta'sirida nam tortib kolgan yumshok yerga 4-5 balli zilzila ta'siri kuchkining asosiy sababi bulgan.

April oyida bu yerlarda juda kup yomgir yoqqan edi. Keyingi kunlarda yonbagirlarda buldozerchilar maxkamlash ishlarini boshlab yuborishgan edi. Bu yerlarda yashovchilarga yashash joylaridan kuchishni taklif kilishdi. Lekin ular

kunikib ketgan joylarini tashlab ketishga kunmadilar, urgangan joydan ketish oson emas, albatta. Buning ustiga ular tabiatning «makkorlik»lariga ishonmas edilar. Xuddi shunday paytda odamlarga ulim xavfi ostida kolayotganlarini ochik-oydin tushintirish, ularni xavfsiz joylarga kuchishga kundirish lozim edi. Afsuski, bunday kilinmadi.

Bu fojiali faktni fuqaro muhofazasini targ‘ib kilishi kerak bulgan kishilarga ham, ularni tinglovchilarga ham, ya’ni aholiga ham albatta eslatib turish, odamlarning e’tiborsizligi, fuqaro muhofazasiga nopisandlik munosabati kanchalik to‘g‘rilab bo‘lmaydigan falokatlar keltirilishini tushuntirish kerak. Jigariston singari joylar respublikamizda va ayniksa Toshkent viloyatida kam emasligini ham eslatib turish kerak.

Usha fojiadan keyin xavfli joylardan hamma kuchirilishi, ularning urgangan joylari yakinida yashash va ishlashlari uchun sharoit yaratib berilishi kerakligi xakida uzil-kesil karorga kelinadi.

Respublikamiz hududida extimoli bulgan boshqa Favqulodda vaziyatlar xavfi ham kam emas. Xozirgi vaktida xalkaro terrorizm va diniy ekstremizm jaxonning kup mintakalarida, kup mamlakatlarida, jumladan Markaziy Osiyo mintakasida va uning tarkibidagi O‘zbekiston ham tobora katta xavf solayotibdi. 1999 yil fevral oyida respublikamizning bosh maydonidagi kuplab odamlar kurbon bulishiga olib kelgan portlashlarni, 2000 yil yozida Surxondaryodagi terrorchi jangarilarning beboshliklarini, ekstremistlarning yana boshqa konli ishlarini unuta olmaymiz.

Fuqaro muhofazasi soxasida tayyorgarlikdan utayotganlar fuqaro muhofazasining xozirgi zamondagi rolini kanchalik tugri tushunsalar, ularning bu soxadagi bilim, maxorat va kunikmalari shunchalik mustaxkamrok va mukammalrok buladi.

Fuqaro muhofazasi targ‘iboti odamlarning ongiga va kalbiga ta’sir etib, ularning fuqaro muhofazasidagi uz vazifalarini ongli ravishda ado etishga da’vat

kiladi. Targ‘ibot xayot bilan, Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish vazifalarini xal etish bilan kanchalik chambarchas va chukur boglik bulsa, uning ta’sirchanligi shunchalik kuchli buladi.

Fuqaro muhofazasi targ‘ibot aholini Favqulodda vaziyatlarda xarakat kilishga tayyorlashga uz xissasini kushadi, ya’ni bu targ‘ibot maxsus tayyorgarlikni anchagina tuldiradi va boyitadi. Turmushning uzi targ‘ibotning amaliy yunalishini aholiga tinchlik va xarbiy xarakatlar davrlarining Favqulodda vaziyatlaridagi xatti-xarakatlarini urganish shakllaridan biri sifatida kuchaytirishni talab kiladi.

Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilishning targ‘iboti O‘zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasining tarixi va an’analari yoritib berishi kerak. 1964 yil 24 aprelda Tojikistonning O‘zbekiston chegarasidagi Ayniy kurgoni yakinida tog upirilib, Zarafshon daryosi tusilib, tog kuli xosil buldi. Suvning tobora kupayib borishi natijasida suv urib Samarkand va Buxoro viloyatlari hududlari bir kismining suv ostida kolish xavfi tugildi.

Kurilgan choralari natijasida suv urib ketishi xavfi olindi. Suv tayyorlangan uzandan oka boshladi. Ofat inson irodasiga itoat kildi.

1966 yilgi Toshkent zilzilasi natijasida 35 mingdan ortik uylar vayron buldi va shikastlandi. 78 ming oila yoki 300 ming kishi boshpanasiz koldi. Shaxar 2 milliondan ortik kvadrat metr turar joydan, ya’ni umumiy turar joy fondining bir kismidan maxrum buldi. Zilzila yuzlab maktab, bolalar uylari, kasalxonalar, ma’muriy va ishlab chikarish binolariga shikast yetkazadi.

Fuqaro muhofazasi targ‘ibotini tashkil etish shakllari, usullari va vositalari.

Fuqaro muhofazasi targ‘ibotini kim tashkil etishi va olib borishi kerak? Bu savolga javobni O‘zbekiston Respublikasining «Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish to‘g‘risida» va «Fuqaro muhofazasi to‘g‘risida»gi qonunlaridan topish mumkin. Ularda belgilanishicha, aholini va hududlarni Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish

soxasidagi bilimlarni targib etish davlat organlari, shuningdek odamlarni muxofaza kilish va kutkarish borasidagi tegishli jamoat birlashmalari tomonidan ta'minlanadi. Bilimlarni targib etish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.

Tushuntirish ishlarining muxim tomoni-uning mazmuni, anikligi, turmush bilan boglikligidir. Bu ishning shakli, usullari va vositalarining katta ahamiyati bor.

Targ'ibot yukori saviyali, tushunarli, ta'sirchan bulishi, uning shakllari xilma-xil va yorkin bulishi eng avvalo targ'ibotchi kadrlarning tarkibi, tayyorgarligi kay darajada ekanligiga karab aniklanadi.

Targ'ibotning kandy axvoldaligi tabiiyki, birinchi galda barcha darajadagi fuqaro muhofazasi boshliklari zimmasida buladi. Fuqaro muhofazasi xodimlari davlat va jamoat tashkilotlarini, ijodiy jamoalarni, turli fondlarni jalb kila olsalargina targ'ibotni yulga kuyish shunchalik muvaffakiyatli amalga oshiriladi.

Fuqaro muhofazasini targib kilishning kuyidagi shakllari mavjud:

1. Og'zaki targ'ibot.
2. Ommaviy axborot vositalari (matbuot, televidenie, radio).
3. Kino va videofilmlar.
4. Ko'rgazmali vositalar. (plakat, stend, fotomantaj, vitrina va x.k)

Og'zaki targ'ibot eng ta'sirchan shakllardan biri xisoblanadi. Odamlar bilan shaxsiy mulokotda bulishga asoslanib, bunday targ'ibot muayyan jamoa oldida turgan fuqaro muhofazasi vazifalarini, ularni xal etish usullarini odamlarga tushunarli dalil va misollarda tushuntirish, kamchilik va kiyinchiliklar, ularni yengib utish yullari xakida ochikdan ochik fikr yuritish imkonini beradi.

Og'zaki targ'ibotda ma'ruza, suxbat, savol-javob kechalari, fuqaro muhofazasi faxriylari va mutaxassislari bilan uchrashuvlardan foydalaniladi.

Targ'ibot ishlayotgan ilmiy va texnik atamalar va tushunchalarni tinglovchilar tugri anglashini ta'minlaydigan kilib bayon etishi, fikrning mantikiyligi, tushuntirilayotgan koidalarning turmush bilan chambarchas

boglikligiga yorquin misollar keltirishi, statistika ma'lumotlariga tayanishi, nutkining jushkinligi va xokazolar targ'ibiy chikishlarning ishonchliligini ta'minlab beradi.

Og'zaki chikishning samaradorligini oshirishda mazmunning xal kiluvchi va muxim uynashini ta'kidlash bilan bir katorda, targ'ibotchi nutkininng tushunarli va tugri bulishi kerakligini ham unutmaslik kerak. Tinglovchilar odatda sodda, jonli tilda bayon etilgan ma'ruza, suxbatni idrok kilib oladilar.

Fuqaro muhofazasi mavzusida kitoblar va risolalar nashr etishning va ulardan tushuntirish ishlarida foydalanishning fuqaro muhofazasi targ'ibotidagi ahamiyati juda kattadir.

Ularni targ'ib etish uchun kutubxonalarda kitobxonlik anjumanlari, kechalar va boshqa tadbirlar utkazilib turilishi lozim.

Endilikda fuqaro muhofazasi targ'ibotini kino, videomateriallardan keng foydalanmay turib tasavvur etish kiyin.

Ko'rgazmali vositalardanfoydalanib, fuqaro muhofazasini targ'ib kilish fuqaro muhofazasi ukuv punktlari, kabinetlari, sinflar va burchaklarini jixozlashda, turli stend, fotomantaj, vitrinalar tashkil etishda, shuningdek aholining Favqulodda vaziyatlarda xarakati buyicha plakatlar chikarishda uz ifodasini topmokda.Ko'rgazmali targ'ibot beixtiyor odamlar e'tiborini tortishi bilan og'zaki va bosma vositalardan fark kiladi.

Ko'rgazmali vositalarni idrok etishning birinchi boskichi vaziyatga kizikish xisoblanadi. Ko'rgazmali vositalar odamlar e'tiborini beixtiyor tortadigan kilib tayyorlanishi kerak. Matn bilan rasmlar urtasidagi nisbat tugri belgilanishi katta ahamiyatga ega. Umumlashgan rasmlari va matni minimal darajada bulgan plakatni detallar kalashtirib tashlangan plakatga nisbatan 2 baravar ortik kishi eslab koladi. Inson plakat bilan tanishishga urta xisobda 6-10 soniya vakt sarflaydi.

Ko'rgazmali targ'ibotda respublikamiz fuqaro muhofazasi tizimi xakida, ishlab chikarish avariyalari va tabiiy ofatlar, jamoa va yakka muxofaza vositalari,

qutqaruv

va boshqa kechiktirib bulmaydigan ishlar, utkazilgan ukuv mashklari xakida axborot bulishi lozim.

Favqulodda vaziyatlardan muxofaza kilish soxasidagi bilimlarni targ‘ib etish davlat organlari, shuningdek odamlarni muxofaza kilish va kutkarish borasidagi tegishli jamoat birlashmalari tomonidan ta‘minlanadi. Bilimlarni targib etish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. 2000 yil 26 maydagi “Fuqaro muhofazasi to‘g‘risida” gi qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonuni (17.08.2022 y.).
3. Vazirlir Mahkamasining 1998 yil 27 oktabrdagi 455-sonli qarori.
4. <https://lex.uz/>